

ЙЎЛ –ТРАНСПОРТ ХОДИСАЛАРИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ИЖТИМОЙ ЗАРУРАТИ.

Рашидов Шавкатбек Равшанбек ўғли.

Маъмурий ҳуқуқ кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7127382>

Аннотация : Ушбу мақолада йўл-транспорт ходисаларига оид сатитистик маълумотлар, уларнинг келтириб чиқарган сабаблар унга имкон берган шарт-шароитлар ҳамда йўл-транспорт ходисаларини олдини олишга доир бир неча таклифлар баён этилган.

Аннотация: В данной статье представлена статистическая информация о дорожно-транспортных происшествиях, их причинах, условиях, которые сделали их возможными, а также несколько предложений по предотвращению дорожно-транспортных происшествий.

Калит сўзлар : Юнисеф, Корея тажрибаси, йўл-транспорт ходисаси, йўл харакати қоидаларига киритилган ўзгартиришлар.

Ключевые слова: ЮНИСЕФ, корейский опыт, дорожно-транспортное происшествие, изменения правил дорожного движения.

Барчамизга маълумки республикамизнинг иқтисодий салоҳияти ўсиб бормоқда. Бу барча соҳалар билан бир қаторда автомобиль транспорти ва коммуникацияларини ҳам қамраб олганини кўришимиз мумкин. Албатта, бу қувонарли ҳолат, ўзгаришлар аҳолимизнинг ижтимоий ривожланиши даражасини яхшилашга ҳам хизмат қилмоқда. Лекин шу билан бирга ушбу соҳада ечимини талаб қиладиган муаммоларни келтириб чиқармоқда. Буларга йўл-транспорт ҳодисаларининг содир этилишининг сезиларли даражада ортганлигини, унинг оқибатида инсонларнинг ҳаётдан кўз юмуши ёки турли даражада тан жароҳатларини олиши, автомобиль йўлларида ва шаҳар кўчаларида тирбандликларнинг юзага келиши, атроф муҳитнинг транспорт воситалари чиқарадиган газлардан ифлосланиши кабиларни келтиришимиз мумкин.

Юқорида санаб ўтилган муаммоларнинг энг аянчлиси инсонларнинг йўл-транспорт ходисаси содир этилиши натижасида турли даражадаги тан жароҳати олишлари ҳамда ҳаётдан кўз юмишларидир. Бу эса жамиятимизнинг ижтимоий муаммосидир.

Бу муаммоларни бартараф этиш ва ҳаракат хавфсизлигини таъминлашни такомиллаштириш мақсадида 2022 йил 11 февраль куни давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев раислигида ўтказилган видеоселектор йиғилишида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги

тизимли муаммолар танқид қилиниб, уларнинг ечими бўйича вазифалар белгилаб берилди.

Ушбу танқидий йиғилишда президентимиз томонидан куйидаги сатистик маълумотлар келтирилди. Мамлакатимизда 2021 йилда 10 мингдан зиёд йўл-транспорт ҳодисаси содир этилиб, уларда 9 мингдан ортиқ инсон жароҳатланган. Энг ачинарлиси, 2 минг 500 га яқин одам ҳалок бўлган.

Қонун-қоидаларни менсимаслик шу даражага бориб етганки, ҳатто 13 мингдан зиёд фуқаро ҳайдовчилик гувоҳномасиз маст ҳолда транспорт воситасини бошқарган.

Аварияларнинг 20 фоизи тезликка риоя қилмаслик, 25 фоизи йўллардаги камчиликлар, 47 фоизи пиёдалар иштирокида, 10 фоизи ҳайдовчиларнинг тажрибасизлиги, 8 фоизи қарама-қарши йўналишга чиқиб кетиш, 6 фоизи велойўлак бўлмаганлиги оқибатида содир этилган.

Шунингдек, йўл-транспорт ҳодисаларининг салмоқли қисми пиёдалар иштирокида содир этилаётганини кўришимиз мумкин. Оқибатда ўтган йили 965 нафар пиёда, шундан 263 нафар болалар вафот этган [1].

Шунингдек Ўзбекистонда 2022 йил уч ойида 1 469та йўл-транспорт ҳодисаси қайд этилди, 204таси болалар иштирокида содир бўлди, 39таси ўлимга сабаб бўлди. Бу ҳақда АОКАда ЮНИСЕФ, БМТнинг Европа иқтисодий комиссияси ва ИИВ ЖХД Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати мутасаддилари иштирокида ўтказилган матбуот анжуманида маълум қилинди.

Йўл-транспорт ҳодисаларининг асосий сабаблари — тезликни ошириш (455та), йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилмаслик (110та) ва зарур инфратузилманинг йўқлиги (250та), жумладан, пиёдалар ўтиш жойининг йўқлиги (804та) бўлган [2].

Статистик маълумотлардан кўриниб турибдики йўл-транспорт ҳодисаларининг содир этилишини олдини олиш ечимини кутаётган долзарб муаммодир.

Шундан келиб чиқиб Президентимиз томонидан қўйилган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадини кўзлаб, Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2022 йил 12 апрелда 172-сон қарор қабул қилинди [3]. Шу қарор билан йўл-ҳаракати қоидаларига бир қатор ўзгартиришлар киритилди.

Ушбу қарорда аҳоли пунктларида транспорт воситаларининг тезлигини соатига 70 километрдан, мактаб ва мактабгача таълим ташкилотлари атрофидаги йўлларда 300 метргача бўлган масофада 30 километрдан,

турар жой даҳалари ва ёндош ҳудудларда (уй-жой бинолари орасидаги ер участкасида) эса соатига 20 километрдан оширмасдан ҳаракатланишга рухсат этилади деб белгилаб қўйилган. Бундан асосий мақсад болалар ўлими билан боғлиқ транспорт ходисаларини олдини олиш ҳамда турар жой даҳалари ва ёндош ҳудудларда фуқаролар хавфсизлигини таъминлашдир. Амалда тадбиқ этилаётган ушбу ўзгариш қонунчилигимизга Корея тажрибаси ўрганилиб, кўзланган натижа ва самарани берганлиги учун киритилди.

Шунингдек 2022 йилнинг 13 май куни АОКАда ЮНИСЕФ, БМТнинг Европа иқтисодий комиссияси ва ИИВ ЖХД Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати мутасаддилари иштирокида ўтказилган матбуот анжуманида “Йўл-транспорт ҳодисаларида болалар ўлимини сезиларли даражада камайтиришга кўмак берувчи чора-тадбирлар” ҳам маълум қилинди.

Улар :

- йўл ҳаракатининг барча қатнашчилари, жумладан, ўсмирлар ва ёшлар учун қонунлар ижросини таъминлайдиган миллий қонунчилик ва сиёсатни мустаҳкамлаш;
- инфратузилма ва авариядан кейинги хизматлар;
- мактаб ҳудудини яхшилаш дастурлари ва мактаб ҳудудида йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жарималар тизимини ишлаб чиқиш;
- янги ҳайдовчиларга ҳайдовчилик гувоҳномаларини беришнинг ишончли тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;
- мактаб ўқувчилари учун йўл ҳаракати хавфсизлиги бўйича ўқув дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;
- аҳоли хабардорлигини ошириш бўйича самарали тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;
- фуқаролик жамияти ташкилотларини қўллаб-қувватлаш[4].

Хулоса ўрнида шуни айтишимиз мумкинки, юқорида санаб ўтилган тақлифларнинг амалда қўлланиши йўлларда хавфсизлик таъминланишини, йўл-транспорт ходисаларининг содир этилиши натижасида инсонларнинг айниқса, болаларнинг турли даражадаги тан жароҳати олишларини, бевақт ҳаётдан кўз юмишларини олдини олишга, юзага келиши мумкин бўлган салбий ҳолатларни бартараф этишга хизмат қилади. Бу эса “инсон қадри учун” амалга оширилаётган ислохотларимизнинг янада самарадорлигини таъминлаган бўларди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев.Ш,М. раислигида “Йўлларда инсон хавфсизлигини таъминлаш чора-тадбирлари”. <https://president.uz>.-Тошкент, 2022 й.

2. <https://kun.uz/08636921?q=%2Fuz%2F08636921>.
3. <https://lex.uz/docs/5953883> -Тошкент , 2022 й (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 28.09.2022)
4. <https://kun.uz/08636921?q=%2Fuz%2F08636921>

